

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 123 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	

MA'NAVIY TARAQQIYOT SHARQ ALLOMALAR MEROSIDA

Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna
Oriental universiteti, Uzluksiz ta'lim
pedagogikasi kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola "Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida" deb nomlangan. Maqolada Abu Nasr Farobiy, Yusuf Xos Xojib, Jaloliddin Rumiy, Xusayn Voiz Koshifiy, Alisher Navoiy va Abdulla Avloniyning ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi masalasiga oid fikr-mulohazalari chuqur o'rganilgan va tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi, halollik, ma'naviy-axloqiy sifatlar, ta'lim-tarbiya, axloq, shaxs, insonparvarlik.

Abstract: This article is titled "The Legacy of Eastern Scholars on the Harmony of Spiritual and Material Life." The article thoroughly analyzes the thoughts on the harmony of spiritual and material life expressed by great scholars such as Abu Nasir Farabi, Yusuf Khas Hajib, Jalaluddin Rumi, Husayn Waiz Kashifi, Alisher Navoi, and Abdulla Avloni.

Key words: spirituality, education, upbringing, morals, individuality, humanitarianism.

Аннотация: Название данной статьи – "Наследие восточных учёных об гармонии духовной и материальной жизни". В статье глубоко изучены и проанализированы взгляды Абу Насра Фараби, Юсуфа Хос Хожиба, Джалолиддина Руми, Хусейна Ваиза Кошифи, Алишера Навои и Абдуллы Авлони о гармонии духовного и материального совершенствования жизни.

Ключевые слова: духовность, обучение, воспитание, мораль, личность, гуманизм.

KIRISH

Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim.

Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi.

Shu maqsadda "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi" degan g'oya asosida keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshiramiz.

Birinchidan, yosh avlodga bog'cha, maktab va oliygohda sifatli ta'lim-tarbiya berishni yo'lga qo'yamiz. Ularning jismoniy va ma'naviy sog'lom, vatanparvar insonlar bo'lib ulg'ayishi uchun barcha kuch va imkoniyatlarni safarbar etamiz.

Ikkinchidan, yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz.

Uchinchidan, o'g'il-qizlarimizni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasb-hunarlariga o'rgatish, ularda tadbirkorlik ko'nikmalari va mehnatsevarlik fazilatlarini shakllantirish hamda tashabbuslarini ro'yobga chiqarish, ish va uy-joy bilan ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratamiz¹.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hech shubhasiz, o'z kuchimiz va imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch bizni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdek ezgu maqsad yo'lida birlashtirib, yanada kuchli va mustahkam qilmoqda. Bu intilishlar ulkan amaliy ishlarga aylanib, buyuk xalq harakati tobora kengayib bormoqda. Bunday qudratli safda bo'lishning o'zi katta baxt, katta sharafdur.

Gap barkamol shaxs haqida borar ekan, shu o'rinda savol tug'iladi: **Barkamol shaxs o'zi kim, u qanday fazilatlar egasi bo'lishi lozim?**

Barkamol shaxs chuqur bilimga ega bo'lgan, bir qator go'zal fazilatlarni vujudida jo etgan, zamona talablariga javob beruvchi yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zida mujassam etgan adolatli, vijdonli, imon-e'tiqodli, mehr-muruvvatli, irodali, or-nomusli, matonatli va chidamli, erkin fikrlovchi, o'z xalqi, millati ravnaqi uchun kurashuvchi, Vataniga fidoyilik bilan xizmat qiluvchi, tadbirkor va tashabbuskor shaxsdir.

Biz fikr yuritayotgan masala, ya'ni ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi borasida buyuk allomalar ham ko'plab asarlar yaratgan va o'z mulohazalarini bildirganlar. Zero, barkamol shaxs tarbiyasi masalasida ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi asosiy o'rinni egallaydi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda buyuk allomalarning meroslariga murojaat etish barkamol shaxs tarbiyalashdek ulkan maqsadimizni amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Quyida biz allomalar meroslarining o'ziga xos jihatlari yuzasidan mulohaza yuritamiz.

Roziy Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo aqlli va idrokli insonlarni ulug'lagan, odamlarni tabiat va jamiyatdagi voqea-hodisalarni o'rganishga, ilm-fanni mukammal egallab, baxtli hayot qurishga, ma'naviy va moddiy hayotning barcha lazzatlaridan oqilona bahramand bo'lishga undagan. Alloma insonning qadr-qimmatini uning mol-mulki bilan emas, balki o'z vataniga va atrofdagi insonlarga qanchalik foyda keltirishiga qarab belgilanishini e'tirof etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida shahar hokimining fazilatlarini sanash orqali barcha insonlarni shahar hokimi kabi bo'lishga chorlaydi. Fozillar shahri hokimi, avvalo, to'rt muchasi sog'lom bo'lib, o'ziga yuklangan vazifalarni bajarishda biror a'zosidagi nuqson halal bermasligi, u sog'lomligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi lozim; bunday shahar hokimi tabiatan nozik farosatli bo'lib, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg'ab olishi, shu sohada umumiy ahvol qandayligini ravshan tasavvur qila olishi zarur; u anglagan, ko'rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to'la-to'kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi zarur; u zehni o'tkir, zukko bo'lib, har qanday narsaning bilinar-bilinmas alomatlarini va bu alomatlar nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi zarur; fikrini ravshan tushuntira olish maqsadida chiroyli so'zlar bilan ifodalay olishi zarur; u (ustozlardan) ta'lim olishga, bilim-ma'rifatga havasli bo'lishi, o'qish, o'rganish jarayonida sira charchamaydigan, buning mashaqqatidan qochmaydigan bo'lishi zarur; taom yeyishda, mablag' to'plashda ochofat emas, aksincha, o'zini tiya oladigan bo'lishi zarur; odil va haqgo'y odamlarni hurmat qiladigan, yolg'onni va yolg'onchilarni yomon ko'radigan bo'lishi zarur; u o'z qadrini biluvchi va nomus-oriyatli odam bo'lishi, pastkashliklardan yuqori turuvchi, tug'ma olihimmat bo'lishi, ulug', oliy ishlarga intilishi zarur; bu dunyo mollariga, dinor va dirhamlarga qiziqmaydigan (mol-dunyo ketidan quvmaydigan) bo'lishi zarur; tabiatan adolatparvar bo'lib, odil odamlarni sevadigan, barchaga birday haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohaq jabrlanganlarga madad beruvchi, barchaga yaxshilikni va o'zi suyg'an go'zalliklarni ravo ko'ruvchi bo'lishi zarur. O'zi haq ish oldida o'jarlik qilmay, odil ish tutgani holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo'lishi zarur; o'zi zarur deb hisoblagan chora-tadbirlarni amalga oshirishda qat'iyatli, sabotli, jur'atli, jasur bo'lishi, qo'rqqoqlik va hadiksirashlarga yo'l qo'ymasligi zarur, deb izohlaydi².

Alloma yuqoridagi fikrlari bilan barchani ana shunday fazilat egasi bo'lishlikka da'vat etadi. Ushbu fazilatlar esa pedagogik jarayonda amalga oshiriladi. Demak, pedagoglar ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda allomaning asarlariga murojaat etishlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

Abu Rayhon Beruniyning "Mineralogiya" kitobida yozilishicha: "Men ko'p nozik-nihol raqqosalarning latif raqslarini tomosha qildim. Go'zal parichehra soqiylar qo'lidan rohatlandim. Ammo hech bir totganim lazzatlar, mendan yaxshilik ko'rgan kishilarning minnatdorlik bilan boqishlaridan topgan farog'atimga barobar bo'la olmaydi." Demak, kishi eng yuksak lazzatni o'zgalarga yaxshilik qilganida oladi. Chin insoniy rohat ham shu bo'lsa kerak, deb insonlarni savob amallarni bajarishga da'vat etadi. Mehnat – inson ma'naviy-axloqiy kamoloti asosi bo'lib, u insonni maqsad sari yetaklaydi. Alloma yozadiki, oziq-ovqat bilan inson yashaydi, avlod qoldiradi; kiyim-kechak kishini zarardan saqlaydi, issiq-sovuqda unga kerak bo'ladi, makon esa unga joy bo'lib, zarardan asraydi. Oltin va kumush esa bunday xususiyatlarga ega emas. Ular - har ikkalasi ham tosh, odamni na to'ydira,

2 Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. -T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1998. B-130-134.

na chanqog'ini bosar; na zo'ravonlikdan qutqara, na yomonlikdan saqlay oladilar. Ular faqat insonga zarur bo'lgan narsalarni sotib olish uchun kerak, shuning uchun maqtaladi³.

Alloma ikkiyuzlamachilik, tuhmat, yolg'onchilikni, omonatga hiyonat qilish, boshqalar mulkini xiyla bilan egallash, xudbinlik – bular hammasi yomon xulq ekanligini aytib, yomon xulqlar esa insonni barcha narsalardan mahrum etadi, degan g'oyani ilgari suradi. Ushbu fikrlar orqali, insonlarni eng yaxshi xulq egalari bo'lishga chorlaydi.

Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" (Saodatga yo'llovchi bilim) asari nihoyatda kuchli hayotiy zarurat va ma'naviy ehtiyoj bilan aloqador. Alloma har bir shaxs jamiyatning og'irini yengillatishga urinmog'i kerakligini targ'ib qilib, buning uchun har bir kishi o'z ishi bilan shug'ullanmog'i, halol, pokiza yashamog'i, o'zining shaxsiy manfaatlarini doirasida biqinib qolmasdan, el-yurt manfaatlarini ustun qo'ya oladigan darajaga ko'tarilmog'i shartligini talqin etadi.

Insuralmaoniy Kaykovus "Qobusnoma" asarining muallifi. "Qobusnoma" allomaning o'g'li Gilonshohga pand-nasihatlar tarzida yozilgan ulkan ne'matdir. Asarning "Mol jam etmoq zikrida" deb nomlangan bobida insonda ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligini rivojlantirishda o'ziga xos fikr-mulohazalar yuritiladi. Masalan: "Ey farzand, o'zingni mol jam etmoqdin g'ofil tutmag'il, lekin har narsani etmak tilasang jahd qilg'il, toki halollik bilan jam bo'lsin va hamisha senga boqiy hamda yoqimli bo'lsun."⁴

Alloma har bir insonni boy-badavlat hayot kechirish uchun dangasa bo'lmasdan, ehtiyojiga yarasha mol to'plashga chorlaydi. Shu bilan birga, boylikka halol yo'l bilan erishish lozimligini, bunda to'plangan boylik inson uchun yoqimli va totli bo'lishini uqtiradi. Masalan: "Molni jam etg'ondin so'ng yaxshi saqlag'il va har botil ish uchun uni qo'ldin bermag'il, nedinkim saqlamoq yig'ishdin mushkuldir. Agar kerak vaqtda zarur ish uchun olib xarj qilib uni o'rnini to'ldirg'il... Molni doimiy turar deb unga ko'ngil qo'ymag'il. Toki biror vaqt u yo'q bo'lsa tangdil bo'lmag'aysan."⁵

Bu pand-nasihatlarda alloma insonni mehnat orqali halol topilgan boylikni to'g'ri saqlash va faqat zarur bo'lgandagina iqtisod qilib ishlatishni uqtiradi. Shu bilan birga, mol-dunyoga berilib ketmaslik va boylik ba'zan yo'q bo'lib qolishi mumkinligini ta'kidlaydi. Kaykovusning bu fikrlari shaxsda moddiy boylikka nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Fikrimizni isbotlash uchun yana bir misol keltiramiz: "Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa harakat qil, chunki mol bila boy bo'lg'ondan aql bila boy bo'lg'on yaxshiroqdir. Aql bila mol jam etsa bo'lur, ammo mol bila aql o'rganib bo'lmas. Bilg'ilki, aql bir qimmatbaho narsaki, uni o'g'ri ololmas, u o'tda yonmas va suvda oqmas."⁶

Alloma insonlarning eng yaxshi fazilatlarini xulq-atvori va xislatlariga ajratib, ularni uch asosiy guruhga bo'ladi: **aql, to'g'rilik, juvonmardlik** (insonparvarlik, saxiylik, qo'li ochiqlik). Kaykovusning fikricha, insonlarning barchasi bu xislatlarga ega bo'lishni istaydilar, lekin bu fazilatlariga hammayam erisha olmaydi. Sababi, ba'zi noxush sifatlar, masalan, sustkashlik, befahmlik, hovliqmalik, insonning ma'naviy barkamollik yo'lga to'siq bo'ladi. Kaykovus bu muammolarning barchasiga insonning o'zi sababchi ekanligini ta'kidlaydi.

"Agar moling ko'p bo'lsa, uni taqdir va tadbir bila ishga yaratg'il. Nedinkim taqdir va tadbir bila yarolg'on ozgina mol taqdirsiz va tadbirsiz ko'p molidin yaxshiroqdir." Yana: "Agar mol oz bo'lsa ham yaxshi saqlamoqni vojib bilg'ilki, har kishi oz narsani saqlay olmasa, ko'p narsani ham saqlay olmag'uvsidir. Mol jam etarda kohinlik qilmag'il, bu badbaxtlikning shogirdidir. O'zingga ranj berg'il, ya'ni o'zing mashaqqat tortg'il, nedinkim mol qiyinchilik bila yig'iladi va kohinlik bila yo'q bo'lur". Donolar debdurlarki: "Harakat qiling, to obodon bo'lg'aysizlar va ozga qanoat qiling, toki mollaringiz ko'p bo'lg'ay, yumshoq tabiatli va shirin so'z bo'ling, do'stingiz ko'p bo'lg'ay."⁷

Demak, mehnat evaziga topilgan boylikni g'aflatga botib qo'ldan osonlikcha boy berish axmoqlikdir, deb ta'kidlar ekan, shu bilan birga topgan molga nisbatan o'ta ziqnalik va qattiq bo'lish badbaxtlikning bir alomati ekanini ham uqtiradi. Shu bilan birga, har qanday sharoitda ham sabrli va qanoatli bo'lish lozimligini, shundagina xalq hurmatiga sazovor bo'lish mumkinligini ta'kidlaydi.

"... Ro'zg'oringning zaruriy ishlarida taqdir nuqson ko'rguzmag'il. Joningga jabr qilmag'il: mol har necha kim azizdur, ammo joningdan aziz emasdur. Mol jam etmakda xato qilmag'il, har odam o'z ishida xato qilsa, saodatdan mahrum bo'lg'ay... muddaolaridin bebahra qolg'ay, nedinkim, rohat mehnatdadur.

Shundoqki, bugunning rohati kechagi mehnatning natijasidir. Har narsa qo'lingga tushsa, bir tangadan ikki hissani o'z oilangga xarj etgil, bir hissani qarilik va ojizlik vaqtining zaruriy ishlariga ehtiyot qilib qo'ygil va undan ko'z yumib, aslo unga qo'l urmagil. Qolgan ikki hissani o'zingni ziyarat va asbobingga sarf etgil."⁸

3 Abu Rayhon Beruniy. Mineralogiya, Toshkent. 13-b.

4 Kaykovus. Qobusnoma. - Toshkent: O'qituvchi, 1986. - B.72.

5 Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent: O'qituvchi, 1986. - B.73.

6 Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent: O'qituvchi, 1986. - B.74.

7 Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent: O'qituvchi, 1986. - B.33.

8 Kaykovus. Qobusnoma. Toshkent: O'qituvchi, 1986. - B.34.

Bu mulohazalar har bir insonni ro'zg'or ishlariga o'ta e'tiborli bo'lishga, ro'zg'orni to'kis qilish uchun doim mehnat qilish lozimligini uqitirib, kechagi mehnatning natijasi bugungi totli rohat ekanligini tushuntiradi. Topgan molingning ikki qismini oilaga, ya'ni ro'zg'orga sarflashni va qolgan qismini o'z ehtiyoji uchun sarflash mumkinligini izohlaydi. Ushbu fikrlardan ta'lim-tarbiya jarayonida o'rinli foydalanish shaxsda oilaparvarlikni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Jaloliddin Rumiy "Ma'naviy Masnaviy" asarida ma'naviy-axloqiy sifatlarga ega bo'lmagan kishilarga qarata: "Shunday kimsalar borki, yungdan sher niqobin yasaydilar va gadolik qiladilar. Ular go'yo zohiran tariqat sherlarining qiyofasiga kiradilar. Shu yo'l bilan o'zlarining dunyoviy muddaolariga erishish uchun kurashadilar," deydi. Haqiqatan ham, bunday insonlar hech qanday nopoklikdan hazar qilmaydilar. Ushbu holat yuz bermasligi uchun insonlarda ham moddiy, ham ma'naviy hayot uyg'unligi fazilatlarini yoshlik chog'laridan tarbiyalab borish maqsadga muvofiqdir. Bu borada nafs tarbiyasi ham muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Husayn Voiz Koshifiy o'zining "Futumatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati" asarida inson axloqini poklashni, mehr-shafqatli bo'lishni, himmat va mardlik ko'rsatishni, bor narsasini hech kimdan qizg'anmaslikni, qalbni kibru havo, gina-kudurat, hasad-g'azabdan pokiza tutishni, hamma vaqt xalq xizmatida bo'lishni, barchaga muruvvat ko'rsatish va evaziga hech narsa talab qilmaslikni targ'ib etadi.

Abdulxoliq G'ijduvoni o'z farzandi uchun yozgan "Vasiyatnoma"sida shunday deydi: "Ilm o'rganmasdan turib ishga kirishmag'il, boylikka xirs qo'ymag'il... Odamlarning maqtoviga uchmag'il va alarning muhokamasidan xafa bo'lmag'il... Ulamolarni hurmat qilg'il, shayxlarga xizmat qilg'il, alardin mulkingni ayamag'il, alarning g'azabini keltirmag'il, doimo ehtiyot bo'lg'il... Darveshlikni boylik deb bilmag'on, oddiy o'rinni faxriy o'rin deb bilmag'on, ilmni nodonlik hisoblag'on, o'zining pinhonu oshkor ishlarini sarhisob qila olmaydig'on, oxiratni unitg'on odamlar ila o'rtoq va og'a-ini bo'lmag'il."⁹

Bu fikrlar insonni ilm o'rganishga da'vat etadi, har bir xatti-harakatni o'ylab bajarishga, do'st tanlashda nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rgatadi. Boylik va mansab ketidan quvmaslikka, nafsni tiya bilishga va halol yo'l bilan mehnat qilishga undaydi.

Yosh avlod tarbiyasida Alisher Navoiy merosi alohida ahamiyatga ega. Allomaning asarlariga murojaat etar ekanmiz, unda barkamol shaxs rivojlanishi va uning jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun eng zarur omillardan biri bo'lgan ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi chuqur ifodalanganini ko'ramiz. Halollik, poklik, rostgo'ylik, iymon-e'tiqodlilik, sabr-matonatlilik, insonparvarlik, o'zaro g'amxo'rlik, qanoatlilik kabi insonni komillikka yetaklovchi fazilatlar shaxs tarbiyasi masalasida yuqori mahorat bilan tasvirlangan.

Ayniqsa, Navoiyning "**Hayrat ul-abror**", "**Nazm ul-javohir**", "**Mahbub ul-qulub**" asarlarida insonning ma'naviy boyligi va bezagi bo'lgan qanoat, sabr, tavoze, himmat, vafo, til odobi, ezgulik, kamtarlik, nafsni tiyish kabi fazilatlar ulug'lanadi. Alloma bu borada shunday deydi: "Odobli inson barcha odamlarning yaxshisidir va barcha xalqlar uchun yoqimlidir. U mansabdor kishilardan go'zalroq va badavlat odamlardan hurmatliroqdir."¹⁰

Bu fikr orqali Navoiy odobli va yaxshi tarbiyalangan insonni barcha kishilardan ustun qo'yadi. Odob-axloqi bilan barchaga o'rnak bo'lgan inson hammaning hurmatiga sazovor bo'lishini ta'kidlaydi.

Navoiy o'z asarlarida insonni sharaflyadi, uni baxtli bo'lishga, ma'noli hayot kechirishga, bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanishga chorlaydi. Shoir xalq manfaati uchun mehnat qiladigan, xalq baxti yo'lida fidoyilik bilan kurashadigan pok odamlarni haqiqiy inson sifatida talqin etadi.

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarga duchor bo'lgan davrlarda ham insoniy fazilatlarini yo'qotmagan. Bu haqda quyidagi fikr keltiriladi: "U (Humoyun) hayotida bir marta yomon ish qilib qo'ygan edi. Yosh yigitlik chog'ida Kanva yonidagi jangdan so'ng Dehliga borib, xazinaga bostirib kiradi va u yerdagi bor boylikni egallab oladi. Bu hol otasi Boburshohga juda qattiq botgan edi. Axir unga yaqindagina dunyoda tengi yo'q Ko'hinur olmosini bergan edi-da. Ammo bundan keyin Humoyun bunday ishga qaytib qo'l urmadi. Ukalariga, hatto ular xiyonat qilgan taqdirda ham yomonlik qilmaslik haqida otasiga bergan va'dasiga rioya qilib keldi."¹¹

Rumern Goden keltirgan tarixiy lavhada Boburshohning zurriyodi Humoyun o'z otasi qalbidagi o'kinchli kechinmaning mohiyatini yuksak ma'naviy tuyg'u vositasida chuqur anglab yetadi va kelgusida bunday xatoga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi hamda bunga erishadi ham. Natijada, nafaqat o'zi xatoga yo'l qo'ymaydi, balki ukalari unga xiyonat qilgan taqdirda ham ularga yomonlikni ravo ko'rmaslik haqida otasiga bergan va'dasida sobit qoladi.

Bu lavhada e'tiborga molik yana bir jihat shundaki, inson avvalo kimning farzandi va ajdodlari kim ekanligiga ahamiyat berishi lozimdir. Yoki aksincha, avlodlar faoliyatiga qarab ajdodlar kim ekanligiga baho berish mumkin. Zero, xalqimizda "palagi toza" degan ibora bejiz aytilmagan. Humoyunning bu xatti-harakatidan uning ko'nglida mavjud bo'lgan qalbi poklik, halollik, mehr-muhabbat, himmat va saxovatlilik fazilatlarining mujassam ekanligiga

9 Abdulxoliq G'ijduvoni. Vasiyatnoma. Toshkent, 1993. – B. 14-15.

10 10 Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Nasriy bayon muallifi Inoyat Maxsumov. T., G'G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1983, 48 bet.

11 Rumern Goden. Gulbadan. –T.: Sharq, 2007. –B.119-174.

va uning ma'naviy boy inson ekanligiga ishonch hosil qilamiz, havas qilamiz. Shu bilan birga, Boburshohning bergan o'g'it va tarbiyasi besamar bo'lmaganini ham e'tirof etamiz.

Atrofimizga diqqat bilan e'tibor qaratsak, arzimas meros tufayli tug'ishganlar orasida mehr-oqibatning yo'qolib borayotgani, bir-birining ustidan turli tuhmatlar va bo'htonlar yog'dirilgan yozishmalarning avj olayotgani, o'zaro adolatsizlik va xasadgo'ylik bilan munosabatda bo'layotgan, ammo buyuk ajdodlari shuhrati bilan maqtanib yurgan insonlarni ko'rib, bu darajada ham ma'naviy tubanlashuv va moddiy boylikka mukkasidan ketish mumkinligidan hayratga tushamiz.

Abdulla Avloniy axloq haqida fikr bildirib, axloqni ezgulikning muayyan bir insonda namoyon bo'lish shakli deb ta'riflaydi. Uning fikriga ko'ra, har bir xulq ezgulik va olijanoblikning timsolidir. Hamma narsa tarbiyaga bog'liq ekanligini ta'kidlab, shunday deydi: "Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordir. Jism ila ruh ikkisi bir cho'ponning o'ng ila tersi kabitur. Agar jism tozalik ila ziynatlanmasa, yomon xulqlardan saqlanmasa, cho'ponning ustini qo'yub, astarini yuvub, ovora bo'lmoq kabiturki, har vaqt ustidagi kiri ichiga uradur."¹²

Abdulla Avloniyning bildirgan fikr-mulohazalarini tahlil qilgan holda, ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi — bu insonning ichki dunyosini nazorat qilish va uni ongli tarzda boshqara bilishidir, degan xulosaga kelish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir insonda ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi, eng avvalo, ularning kattalar – ota-ona, yaqinlari, o'qituvchilar va boshqalar bilan bo'lgan munosabatlari orqali shakllanadi. Keyinchalik bu munosabatlar tengdoshlar bilan aloqalar orqali takomillashadi. Shu ma'noda, ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi shaxs ta'rifi va tavsifining asosiy mezon sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayon shaxs ruhiyatida shakllanish va taraqqiy etish qonuniyatlarini o'rganish orqali talabalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ma'naviy va moddiy uyg'unlik yosh avlodning har tomonlama barkamol bo'lib o'sishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan ko'rinib turibdiki, buyuk allomalar o'z meroslarida insondagi ma'naviy-axloqiy fazilatlarini ulug'lagan va shunday fazilatlariga ega bo'lishga barchani chorlagan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Buyuk allomalarning yaratgan asarlari va bildirgan fikr-mulohazalarini o'rganar ekanmiz, ularning ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi, ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalariga alohida e'tibor berganliklarini kuzatamiz. Shu bois, pedagog va tarbiyachilar ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishda buyuk allomalarning ma'naviy meroslaridan unumli foydalanishlari zarur. Bu yondashuv yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlarni o'zida mujassam etgan barkamol shaxslarni tarbiyalashda muhim manba bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 29.12.2020.
2. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1998. - B.130-134.
3. Abu Rayhon Beruniy. Mineralogiya. Toshkent. B.13.
4. Kaykovus. Qobusnoma. - Toshkent: O'qituvchi. 1986. - B.31-72.
5. Abduxoliq G'ijduvoni. Vasiyatnoma. Toshkent. 1993. – B.14-15.
6. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulb. Nasriy bayon muallifi Inoyat Maxsumov. - T.: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1983. - 48 bet.
7. Rumern Goden. Gulbadan. – T.: Sharq. 2007. – B.119-174.
8. H. Boboev, Z. G'ofurov. O'zbekistonda siyosiy-ma'rifiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. - Toshkent: Yangi avlod. 2001. - B.322.
9. Jaloliddin Rumiy. Ma'naviy Masnaviy. - Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti. 1999. - B.150-172.
10. Husayn Voiz Koshifiy. Futuvatnomai sultoniy yoki javonmardlik tariqati. - T.: Movarounnahr. 2005. - B.85-96.
11. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. - T.: O'qituvchi. 1992. - B.42-55.
12. Sayid Nasriddin Tusi. Axloqi Nasriy. - T.: Xalq merosi. 1999. - B.60-75.
13. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar. - Toshkent: Yangi asr avlodi. 2000. - B. 215-230.
14. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. - Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti. 1989. - B.45-88.

12 H. Boboev, Z. G'ofurov O'zbekistonda siyosiy-ma'rifiy va ma'naviy-ma'rifiy ta'limotlar taraqqiyoti. -Toshkent: Yangi avlod. -2001.-B-322.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.